

O ativismo da projeção audiovisual como discurso e de redesign da paisagem urbana

The activism of audiovisual projection as discourse and redesign of the urban landscape

Daniel Jesus de Souza Prazeres¹
Suzete Venturelli²

Resumo

As intervenções urbanas com projeções audiovisuais vêm se intensificando nas áreas metropolitanas das mais diversas formas e no contexto das mídias digitais. Desde o ano de 1990, se destaca como um modo de apropriação da cidade. Nesse período, houve um aumento significativo de coletivos artísticos, muitos dos quais adotaram essa estética da projeção como expressão da arte e do design. Este artigo apresenta conceitos relacionados ao redesign da paisagem através da projeção audiovisual, bem como analisa as intervenções realizadas pelo coletivo *Projetemos*, cujo conteúdo expressa frases ou palavras de ordem em diferentes cidades, nas fachadas de casas e prédios. Como recorte de análise, selecionamos o período de fevereiro de 2020 a março de 2021, momento em que se inicia o isolamento social que mobilizou as pessoas devido ao novo Coronavírus (COVID-19).

Palavras-chave: Intervenção urbana, Paisagem urbana, Projeção audiovisual, Redesign, Ativismo.

Abstract

Urban interventions with audiovisual projections have been intensified in metropolitan areas in the most diverse ways and in the context of digital media. Since 1990 it has stood out as a way of taking over the city. During this period there has been a significant increase in artistic collectives, many of which have adopted the aesthetics of projection as an expression of art and design. This article proposes to present concepts related to landscape redesign through audiovisual projection, as well as to analyze the interventions carried out by the collective #Projectemos, whose content expresses phrases or slogans in cities, on the façades of houses and buildings. We have defined the period from February 2020 to March 2021 as our focus of analysis, when the social isolation that mobilized people began due to the new Coronavirus (COVID-19).

Keywords: Urban intervention, Urban landscape, Audiovisual projection, Redesign, Activism.

¹ Autor, Daniel Jesus de Souza Prazeres é mestrando em Design pela Universidade Anhembi Morumbi (PPGDesign). Bolsista PPGDesign UAM - CAPES. Especializações em Gestão de Projetos e Design de Interiores, graduado em Arquitetura e Urbanismo. Docente da Faculdade Belas Artes. <dprazer@danieldprazer.com.br> ORCID: 0000-0003-4203-1326.

² Coautora, Suzete Venturelli é professora e artista_designer computacional da Universidade Anhembi Morumbi (PPGDesign) e Universidade de Brasília (PPGAV). Pesquisadora do CNPq. Coordena o MediaLab/UAM. Participa de congressos e exposições nacionais e internacionais. <suzeteventurelli@gmail.com > ORCID: 0000-0003-0254-9286.

Introdução

As intervenções de artistas e designers em contexto urbano com projeções, vídeo-projeções e interatividade nas cidades brasileiras na última década ocupou um espaço público importante, primeiramente promover o debate sobre a convivência, sobre as diferenças, mas também para insurgir-se contra o fascismo crescente no Brasil, nos últimos anos do governo Temer e início do Bolsonaro.

No ano de 2020, quando os indivíduos abordavam assuntos diversos, entre eles temas de interesse científico, social, político e banalidades particulares, um acontecimento adicionou um questionamento sobre a vida, com a descoberta do novo Coronavírus (COVID-19).

A velocidade de contaminação nas cidades e os óbitos em número crescente ressaltaram a fragilidade do corpo humano. Desde então, a pandemia, o isolamento social e o comportamento social como sistema de controle passaram a ser assunto frequente em alguns grupos da sociedade.

Nesse contexto, surgiu o coletivo artístico #Projetemos que, entendendo a seriedade da situação e percebendo pessoas apáticas em face dos acontecimentos, propõe uma ação de conscientização e representatividade buscando mobilização e senso comum, com ações questionando as ideologias impostas pelo poder político e hegemônico.

Utilizou-se da projeção audiovisual na busca por fortalecimento do discurso da vida, recomendando o isolamento social incentivado por profissionais da saúde, e acolhendo os indivíduos com mensagens de caráter de protesto, de informação, de encorajamento, mensagens motivacionais de caráter poético ou ríspidas diante das ações e inações da sociedade.

Há uma construção ativista nesse discurso, seguindo uma narrativa histórica, segmentada e atemporal, conforme Michel Foucault (2014) elucida com os conceitos apresentados na obra “A ordem do discurso”, em que sugere que o sentido nas sobreposições das mensagens fortalece a ideologia construída do grupo.

Numa espécie de guerrilha, em que as mídias digitais são armas de defesa, de informação e de fortalecimento de um discurso frente às contradições entendidas e interpretadas pelo coletivo #Projetemos.

As intervenções na paisagem urbana através das projeções sugerem um redesign que abordaremos com os conceitos de Bruno Latour, Vilém Flusser e Nelson Brissac, em que a adição de uma camada na paisagem transforma algo existente, numa sobreposição do design da cidade que constrói a paisagem urbana pelo da projeção audiovisual.

O olhar contemporâneo está se adaptando às novidades e às tecnologias das mídias digitais, e propõe, como contribuição, informar, alterando o design da paisagem urbana e rompendo as barreiras físicas, acessível ao olhar do indivíduo.

Preâmbulo

Como exemplo das intervenções urbanas na cidade de São Paulo, especificamente na Av. Paulista, citamos as propostas promovidas pela exposição *PLAY!*, que foi inspirada no universo dos videogames. No livro *Arte Computacional*, Venturelli (2017) reflete que, a partir do tema games, a galeria de arte digital do Sesi³ transcendeu a mera exibição das obras digitais e abriu espaço para a interação com o público.

Foram transmitidas seis obras digitais de artistas contemporâneos, sendo três delas interativas (jogos executáveis) e três visuais (configuradas em vídeo). Vários aspectos da história dos videogames puderam ser apreciados, como o *Paulista Invaders*, obra inspirada no clássico *Space Invaders*, de 1978. O jogo vem com uma proposta de mobilidade em que as criaturas do espaço e as armas dão lugar aos carros e às bicicletas.

Os transeuntes contavam com os monitores do Sesi, que os ensinavam a jogar via tablet do outro lado da avenida. O resultado foi bastante positivo. A interatividade com jogabilidade ocorreu em função do sistema *Wi-Fi* de longa distância implementado. O pedestre, para ter uma visão do jogo, ficava posicionado na calçada oposta da Av. Paulista, olhando o edifício de baixo para cima. O tablet viabilizava a comunicação, criando um jogo em tempo real. Ressaltamos que o painel de LED restringiu a resolução do game para 168x221 pixels, determinando sua estética.

³ Serviço Social da Indústria – SESI, instituição privada destinada aos funcionários da indústria, com atividades voltadas a educação, lazer, cultura e saúde. Algumas de suas unidades são abertas ao público, em especial a sede da Federação das indústrias do Estado de São Paulo – FIESP, localizada na Av. Paulista, com um painel digital em toda sua fachada.

Figura 1: Paulista Invaders

Fonte: Do autor. São Paulo, 2013

Segundo Mello (2013) não se trata apenas de jogar videogame na fachada de um prédio – o que por si só já seria uma diversão desconcertante. Além de incentivar a ocupação de espaços públicos, o trabalho atualiza a temática dos jogos, chamando atenção para assuntos urgentes. *Space Invaders* vira *Paulista Invaders* e as naves viram bicicletas – que, em vez de balas, atiram flores nos carros para que eles mantenham uma distância segura. Uma obra com esse conteúdo, nesse local, depois do acidente impressionante ocorrido na época, é ou não é um manifesto político?

Figura 2: Vacinômetro

Fonte: Disponível em: <<https://www.fiesp.com.br/noticias/fachada-do-predio-da-fiesp-vira-vacinometro/>>. Acesso em 02 de abril de 2021.

No dia 31 de março, mantendo suas atividades sociais, a galeria digital (figura 2) foi utilizada para informar dados do Ministério da Saúde. Essas ações decorrem dos manifestos sociais e

políticos da população, intensificados diante do posicionamento contraditório nas ações da extrema-direita no governo brasileiro, como veremos a seguir.

Prelúdio Pandêmico

O ano era 2020, e as pessoas abordavam assuntos diversos, como as biotecnologias no auxílio do desenvolvimento de antibióticos, a inteligência artificial nos setores da saúde, dos serviços financeiros, do *e-commerce*, da manufatura e do varejo, também a impressora 3D rompendo barreiras do design, avançando para além dos objetos cotidianos, contribuindo para a medicina em impressões de próteses e órgãos para transplantes. Debatiam as pesquisas de carros autônomos na busca por otimizar a vida humana, e banalidades de interesse comum e individuais.

Numa metáfora, as pessoas perceberam como um personagem de filmes com temática de ficção científica, com retorno ao passado e olhar contemporâneo, vislumbra com ignorância, o mesmo pavor que acometeu a Europa no século XIV, quando a Peste Negra assomou ao dia a dia da sociedade.

Esse cenário reflete o indivíduo contemporâneo perplexo pela velocidade da epidemia do novo Coronavírus (COVID-19)⁴, busca respostas e questiona, sem encontrar soluções. Algumas nações passaram a refletir sobre a fragilidade da vida e do comportamento de seus povos. Entretanto, essas reflexões humanas não acompanharam as vidas interrompidas e as contaminações e, em poucos meses se amplificou e a palavra epidemia incorporou o vocabulário, tanto do indivíduo simples quanto intelectualizado.

O mundo globalizado encontrou dificuldade em restringir essa ameaça viral, sua contaminação não classifica ou escolhe raça, credo, idade, situação econômica, conhecimento cultural, limites políticos ou geográficos. E em pouco tempo se tornou pandêmica.

⁴ O novo agente do coronavírus (Covid-19) foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. Disponível em: <<https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca>>. Acesso em: 16 jun. 2020.

Qualquer pessoa pode ser acometida por falta de olfato ou perda do paladar, um resfriado ou pneumonia severa⁵, e nesse estado de saúde, muitas vidas perdidas. Há medo e desinformação nas orientações contraditórias que as nações estão determinando à sociedade.

Era dezembro de 2019, e a trajetória da doença partiu com os primeiros casos na China, considerada o epicentro, e logo tomou os continentes. Mas em maio do mesmo ano, o Brasil assumia esse cenário triste de disseminação do vírus diante dos índices de contágio e óbitos em constante crescimento.

O governo brasileiro perdeu a mão quanto ao controle da pandemia. O número de casos está crescendo de forma exponencial. Posso afirmar categoricamente que o Brasil se tornou o polo mais importante de disseminação do vírus covid-19 do mundo, diz Alves [Domingos Alves (Docente, FMRP/USP) à BBC News Brasil (BARRUCHO, 2020).

Antes de completar um ano, o Brasil desponta como o segundo país com pior desempenho na contenção da doença⁶, o 2º país com mais mortes.

Sevcenko (2001) elucida esse sentimento em que o mundo desaba e os indivíduos em estado perplexo não reagem aos acontecimentos. Esse reflexo é causado pela rapidez com que o vírus pode levar ao óbito.

A Organização Mundial da Saúde – OMS⁷, responsável por orientar e traçar as diretrizes sanitárias para todos os povos, definiu as ações e procedimentos. Entretanto, cada nação administrou as orientações conforme seus interesses políticos e sanitários, e sua disponibilidade de leitos para atender a população. Cada representante de Estado demonstrou suas prioridades.

⁵ Informações sobre sintomas. Disponível em: <Folha informativa sobre COVID-19 - OPAS/OMS | Organização Pan-Americana da Saúde (paho.org)>. Acesso em: 02 abr. 2021.

⁶ Disponível em: <<https://www.worldometers.info/coronavirus/>>. Acesso em: 02 Abr. 2021.

⁷ Organização Mundial da Saúde – OMS, surgiu com a proposta de abordar questões relacionadas com a saúde global. Tem como proposta ajudar os governos no fortalecimento dos serviços de saúde e a erradicação de doenças. Atua sobre a nutrição, habitação, saneamento, recreação, condições econômicas e de trabalho. Fornece informações sobre saúde e a classificação internacional das doenças. Disponível em: <<https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-teve-papel-direto-na-fundacao-da-oms-entenda-o-que-e-a-funcao-da-organizacao,70003256316>>. Acesso: 18 jun. 2020.

Nesse cenário, o povo brasileiro busca administrar dois polos de conflito, um criado pela crise sanitária do novo Coronavírus (COVID-19) e outro pela crise política que nega empatia pela vida de seus cidadãos. Esse período pandêmico é um marco do século XXI, cujo verdadeiro impacto na sociedade somente será apreendido no futuro.

Isolamento social e a necessidade de ser representado

A serenidade pode ser considerada uma diretriz a ser adotada numa estrutura social para entendimento sobre a contenção viral. Adotar procedimentos técnicos e medidas profiláticas, seguir as prescrições técnicas em caráter de urgência, depositar confiança nas autoridades médicas e científicas, menosprezar discursos descompromissados com a saúde são condutas que se refletem ao longo do percurso da doença até a aplicação da vacina⁸.

Nesse contexto, o isolamento social⁹ é um dos recursos defendidos e adotado na grande maioria dos países como a melhor opção para a redução do contágio e para evitar a sobrecarga do sistema de saúde, seja ele de caráter público ou privado.

Entretanto, lideranças religiosas, políticas e personalidades brasileiras, alheias ao sofrimento da população, propõem discursos preconceituosos, xenofóbicos e ideologias forjadas no fantástico, em teorias fabulosas, em *fake news*¹⁰, que confundem os indivíduos mais suscetíveis, tornam-nos manipuláveis por aqueles que buscam apenas o conforto e a manutenção de seus lucros, poder e cargos.

⁸O processo de vacinação iniciou no dia 19 de janeiro de 2021. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-01/vacinacao-contracovid-19-comeca-em-todo-o-pais>. Entretanto a imunização está caminhando lentamente por inação política. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56160026>. Como resultado o Brasil corresponde o 60º lugar no ranking de imunização mundial. Disponível em: <https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2021/03/23/uruguai-e-argentina-passam-o-brasil-em-ranking-proporcional-de-vacinacao-contracovid-19.ghtml>. Acesso em: 02 abr. 2021.

⁹ Ministério da Saúde publicou no dia 12 de março de 2020 a portaria nº 356/3020, que regulamenta as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional em decorrência do coronavírus (Covid-9). A medida regulamenta a Lei 13.979/20. Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/03/ministerio-da-saude-regulamenta-medidas-de-isolamento-e-quarentena>. Acesso em: 16 jun. 2020.

¹⁰ A desinformação é comumente chamada de *fake news*. Para conscientizar e alertar a população, em 1º de abril de 2020, representantes do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, lançaram um painel de checagem de *fake news*. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoess/painel-de-checagem-de-fake-news/>. Acesso em 19 de jun. 2020.

Alguns governadores, seguindo as orientações da OMS, discordam da narrativa do representante do Poder executivo, o Presidente Jair Bolsonaro, e encorajam o isolamento social entre outras medidas sociais, econômicas e de planejamento.

Segundo Farmer (2017), no Brasil há uma brutalidade na assimetria do poder, que, sem a menor dúvida, corrompe o poder absoluto que costuma partilhar as oportunidades diante das desigualdades. Isso pode devastar as vidas das pessoas, impedidas de gerir suas próprias escolhas.

#Projetemos: a voz de um povo dolorido

O coletivo artístico #Projetemos surgiu da reflexão e do entendimento da gravidade deste cenário. O grupo percebeu pessoas apáticas em face dos acontecimentos, e propõe uma ação de conscientização e representatividade, contrariando discursos de alguns representantes do governo. Em entrevista realizada pela Arte!Brasileiros (2020), Mozart o idealizador, justifica o movimento.

Aí a gente teve a ideia de fazer projeções pra conscientizar a galera da situação. E ao mesmo tempo que a gente leva informação e consciência, a gente leva também esperança. Não vamos desesperar a galera. (...) E a ideia foi juntar todo mundo para fazer um trabalho coordenado a favor da informação e conscientização contra a pandemia e contra alguns dos serviços governamentais (FERRAZ, 2020).

A projeção audiovisual foi utilizada como ferramenta ativista, que busca o fortalecimento e o discurso em prol da vida, recomendando o isolamento social defendido por profissionais da saúde e acolhendo os indivíduos com mensagens de protesto, informação, encorajamento e motivação, além de imagens e textos poéticos ou ríspidos. Essas projeções alteram a paisagem urbana numa espécie de guerrilha, em que as mídias digitais são as armas de defesa no sentido da informação.

Pode-se considerar que as intervenções dos coletivos preferem o “uso da tática sobre a estratégia”, optando pela “informalidade estética e performativa”¹¹, com práticas adaptadas

¹¹ MESQUITA, 2008, p.14.

aos improvisos. A originalidade é desafiada, remetendo a uma pluralidade de interpretações facilmente multiplicáveis por outras pessoas ou grupo de artistas.

Foi a partir do discurso insensível e apático do presidente da república¹² que o coletivo #Projetemos propôs uma solução via mídias digitais e intervenção urbana – uma forma de superar os obstáculos.

Essa ação ativista diante do cenário da sociedade brasileira “visa mudanças sociais e políticas”, numa convergência entre arte e ativismo, como uma transgressão que envolve a mudança da ordem em que são apresentados, um “ataque à reprodução das normas sociais, crenças, desigualdades e opressões” (MESQUITA, 2008, p.10).

O coletivo já participava virtualmente de discussões ativistas e troca de informações sobre projeções audiovisuais e, diante dos acontecimentos, não foi difícil estruturar uma cadeia de ações em que, segundo Rink (2013, p.123), com conteúdos partilhados no espaço virtual, essas projeções geram novos significados para o argumento da arte urbana, interferem no design da cidade e conseqüentemente na sua paisagem.

Nessa ordem de valores, a produção das mensagens é controlada por premissas artísticas e temas, selecionadas e distribuídas segundo as ideologias do grupo¹³.

Suponho que em toda sociedade, a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que tem por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade (FOUCAULT, 2014, p. 8-9).

As projeções visuais podem ser consideradas redes de signos, que se conectam a outros discursos proferido pela população. O papel da plataforma Instagram tem relevância diante da articulação e pulverização das informações, como um sistema aberto que tanto registra quanto reproduz informação, estabelecendo valores diante da pandemia e perpetuando-os. No que diz respeito a questões do Estado, “é um espaço de negociações cheio de espetáculos

¹² Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53327880>>. Acesso em 02 de abr. 2020.

¹³ Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=dIOL9_u7mb8>. Acesso em 05 de abr. 2020.

contraditórios, signos e símbolos nunca fixos e sempre determinados por relações sociais e políticas”¹⁴.

A narrativa das publicações não é uma sequência de frases e palavras que pretendem um significado com conexão textual, mas um importante instrumento de organização funcional, que busca estruturar os pensamentos sociais de preservação da vida e questionamentos públicos. Reflete o cotidiano, constituído no domínio da palavra desordenada e não fixada num sistema formal de informação, que acompanha os acontecimentos, atos e comportamentos em cada um dos estados de consciência (BAKHTIN, 2006, p.121).

A construção do discurso segue uma narrativa histórica, segmentada e atemporal, mas a sobreposição das mensagens em sentido das publicações, fortalece a ideologia construída pelo grupo, e refletem uma preocupação e a interpretação de um pensamento da sociedade.

A comunicação através das palavras de ordem

A palavra, sendo um dos instrumentos para a comunicação, torna-se ambígua dependendo do lugar, da situação, do meio em que é proferida, ou dos indivíduos que a utilizam. Segundo Bakhtin (2006, p.125), a palavra é um fenômeno ideológico por excelência, composta por duas faces, a do emissor e do receptor, numa relação de “diálogo”. Mas permite compreender um sentido amplo, não apenas da comunicação presencial e verbalizada, mas de qualquer tipo em que se constituam emissor e receptor.

Para compreensão desse emissor e desse receptor, de sua reprodução e da difusão da mensagem, basta pensar em duas pessoas que se ligam por meio de um aplicativo de mídias sociais denominado Instagram, que tenham entretenimento e informações como objetivo, e compartilhem do mesmo interesse pelo perfil #projecemos.

Essa conexão não tem vínculo com a circulação física de trabalho ou de moradia desses indivíduos, mas por aproximação das informações e imagens divulgadas no perfil de interesse comum entre eles. De acordo com Mesquita (2008, p.9), a arquitetura virtual, por meio das redes de comunicação e com acesso às novas tecnologias via internet, permitiu que grupos

¹⁴ BOOKCHIN, 2003, p.11 apud MESQUITA, 2008, p.11.

distintos se articulassem conforme seus objetivos e necessidades, em resistência contra as “grandes corporações e o neoliberalismo econômico”.

Sob o mesmo ponto de vista, Flusser (2017, p.150) elucida que “essas imagens podem ser reproduzidas à vontade e alcançar cada receptor isolado (...) o receptor não precisa distanciar-se de seu espaço privado para ser informado”. Assim, alguém que resida e trabalhe na cidade de São Paulo pode, através desse perfil, se comunicar com pessoas de outro estado, compreender as relações sociais e comportamentais daquele sítio e ter conexões intelectuais iguais ou opostas.

Essa relação se dá pela mediação da plataforma através do perfil que podemos considerar como um meio entre essas duas pessoas. Evidentemente, cada uma tem percepções distintas sobre a mensagem, dado seu comportamento e suas relações com a sociedade, segundo Deleuze (1999, p.10), e pode ser compreendida como transmissão e propagação de uma informação.

Deste modo as informações, sendo um conjunto de palavras e imagens, e, ao circularem se tornam ordem no sentido de informar, ou seja, nos diz o que se deve julgar e o que se deve crer. O que nos leva ao entendimento que, a informação é exatamente um sistema de controle, e, quando somos informados, dizem-nos aquilo em que é supostamente uma verdade e no que se deve crer. E Flusser (2017) complementa ao dizer:

Em todos os lugares já existem indícios de mudanças em relação ao transporte de imagens, sobretudo no campo das imagens computadorizadas. Aí podemos observar como elas são transmitidas por um emissor a um receptor para serem processadas por esse receptor e retransmitidas de volta. Esses primeiros passos mostram como é tecnicamente possível encontrar um caminho para superar a situação atual da emissão das imagens. Esses primeiros passos mostram que é possível neutralizar de modo técnico o “poder” político, econômico e social. (FLUSSER, 2017, p.156)

Corroborando os pensamentos de Flusser (ibid.) e Foucault (2014), a palavra como ação está sob a vigilância de Instituições oficiais ou não. Mesmo tendo sua difusão restrita a um perfil de mídias sociais resguardado pelo criador, e ainda que subordinada, ela consegue romper os sistemas de exclusão e repercutir, circulando na sociedade como um discurso.

O Discurso sobre a ordem da informação

O primeiro registro de projeção visual do grupo #projetemos na rede Instagram data de 19 de março de 2020, e seu conteúdo é definido pela frase “Lave as mãos – Pense coletivo – Defenda o SUS” (figura 3).

O cenário dessa projeção consistia em 193 casos confirmados da doença, dois óbitos¹⁵ e uma taxa de isolamento de 39,30%¹⁶ em âmbito nacional. Casos e óbitos aumentaram de maneira vertiginosa, e as palavras de ordem se multiplicaram e se espalharam pelas mídias digitais.

Figura 3: Lave as mãos - Pense coletivo - Defenda o SUS. Primeira publicação em 19 mar. 2020. São Paulo.

Fonte: Disponível em: <<https://www.instagram.com/projetemos/>>. Acesso em 23 de mai. 2020

Seguindo a ordem das publicações, sem esforço semântico e sem aprofundar as ações ou medidas políticas, compreende-se o cenário pandêmico brasileiro e os anseios da população diante do desgoverno¹⁷. Entende-se o contexto a partir de uma narrativa de fatos políticos,

¹⁵ Portal oficial para o quantitativo e informações sobre o novo Coronavírus – COVID-19. Disponível em: <<https://covid.saude.gov.br/>>. Acesso em 23 mai. 2020.

¹⁶ Portal oficial para o percentual de isolamento social. Disponível em: <<https://mapabrasileirodacovid.inloco.com.br/pt/>>. Acesso em 23 mai. 2020.

¹⁷ No dia 18 de maio de 2020, seis ex-ministros da Justiça, Fazenda, Administração e Direitos Humanos que serviram a três governos pós-redemocratização defenderam o afastamento de Jair Bolsonaro do cargo de presidente, que definem como “perda de todas as condições para o exercício legítimo da Presidência da República”. Assinam uma nota pública sob o título “O presidente perdeu a condição de governar” os ex-ministros da Justiça José Carlos Dias e José Gregori (governo Fernando Henrique Cardoso); Luiz Carlos Bresser-Pereira (titular da Fazenda na gestão José Sarney e da Administração e Reforma do Estado e da Ciência e Tecnologia de FHC); Claudia Costin (Administração e Reforma, governo FHC); Paulo Sérgio Pinheiro (Secretaria dos Direitos Humanos, gestão FHC) e Paulo Vannuchi (titular de Direitos Humanos no governo Luiz Inácio Lula da Silva). Disponível em: <<https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2020/05/18/para-ex-ministros-de-tres-governos-presidente-perdeu-condicoes-de-governar>>. Acesso em 18 de jun. 2020.

sociais, econômicos, de segurança e sanitários, empregada como um jogo de palavras que afirma um discurso ativista, propagando pela projeção audiovisual um redesign na paisagem urbana.

As palavras de Michel Foucault reforçam essa construção discursiva ao elevar o prisma da verdade defendida pelo coletivo #projetemos.

O desejo diz: “Eu não queria ter de entrar nesta ordem arriscada do discurso; não queria ter de me haver com o que tem de categórico e decisivo; gostaria que fosse ao meu redor como uma transparência calma, profunda, indefinidamente aberta, em que os outros respondessem à minha expectativa, e de onde as verdades se elevassem, uma a uma; eu não teria senão de me deixar levar, nela e por ela, como um destroço feliz”; E a instituição responde: “Você não tem por que temer começar; estamos todos aí para lhe mostrar que o discurso está na ordem das leis; que há muito tempo se cuida de sua aparição; que lhe foi preparado um lugar que o honra mas o desarma; e que, se lhe ocorre ter algum poder, é de nós, só de nós, que ele lhe advém”. (FOUCAULT, 2014, p. 7).

Percebe-se o sentido lógico nas frases e a falta de continuidade entre as mensagens de uma projeção para outra. Entretanto, o contexto da aglutinação das frases se articula em um discurso de representação social. Mesmo com erros gramaticais, ausência de concordâncias linguísticas e de conclusões dos temas, é possível compreender o discurso ativista.

Lave as mãos - Pense coletivo - Defenda o sus; Vai dar certo; Você pode salvar vidas ficando em casa; União; Você não é presidente mais; Égua mano! Fique em casa; É preciso estar atento, forte e em casa; Prevenção gera segurança; Fora Bolsonaro; Vizinhos vamos nos ajudar e pensar positivo; Não é histeria é pandemia e crise econômica - Jair, pede pra sair; Lave as mãos; Renda básica emergencial Precisamos adiar as dívidas; Primeiro salvamos o povo depois salvamos a economia; Boa noite vizinhos; Defenda o sus; Está tudo bem; Fique em casa; Inspira respira não pira; O amanhã depende de hoje; O mercado vale mais que sua família; Toda a vida importa!; #O Brasil não pode parar de gritar fora Bolsonaro; Ficar em casa é um ato político; É fácil protestar de dentro dos carros para seus funcionários lotarem o transporte público; Quem defende o fim do isolamento deveria assinar um termo abrindo mão do respirador; Não vá pra rua se for, vá na paz; Você está consumindo mais arte? #valorizeosartistas; SP é Guarani #ForaTenda!; #Ditadura nunca mais; Cante - Cuide - Dance - Medite - Crie - Descanse - Lute; Lute como uma índia; Ainda temos esperança; Estar perto não é físico. Saudades; Quarentena chamada saudade; Do que mais sente saudade?; Então me abraça forte; Criem redes de afeto e vejam como se ajudar; Repitam comigo: um indivíduo trans é um indivíduo; Fique vivo; A terra é redonda; Abaixa o facho!; Bolsonaro genocida; O Brasil não pode pirar; Mais amor; Seremos interferência popular?! Pois é, isso mesmo; Prometo te encontrar depois da quarentena; E daí?; Não queremos milagre, queremos

governo; Não há quem goste de ser número, gente merece existir em prosa; “Orgulhoso dono de um fusca bege 1972 que ele usava para buscar os 7 netos na escola-Edgard Farah, 81 anos vítima do coronavírus em são Paulo não é um número”; Mortes diminuem em bairros ricos, aumentam em bairros pobres e todos corremos risco.; Eu não me calo #calabocajámorreu; lute como uma mãe; Sem aula sem enem; Minha boca desistiu tenho dito sem dar um pio; Dedicar-se à enfermagem é dedicar a vida a cuidar da vida do outro; A desvalorização da enfermagem é fruto de uma sociedade misógina e patriarcal; Luta por todas as vidas que resistem; A desvalorização da enfermagem só existe porque a sociedade tem ódio a mulher; Dan Dan Dandara; Cultura à deriva pede socorro; SOS Cultura; O Brasil não pode ser isso - O Brasil é maior do que isso Estamos de olho, quem de fato precisa estar na rua; A mentalidade genocida não é culpa do covid 19; Amar; Orgulho; João Pedro, Presente!; Cultura à devira pede socorro; Bolsonaro destrói o Brasil; Sai daí! Chega desse incapaz; Salvem a Amazônia; Amazon is not for Salles; Não vi nada demais nesse vídeo; El afecto es revolucionario; “A regra é claro. O negro é Alvo”; O mentecapto, arrogantemente, miseravelmente, execravelmente, ignobilmente, irracionalmente, vulgarmente, mente; 27 de maio votação da federalização do caso Marielle e Anderson; Nenhum Ministro de nada se solidarizou com as famílias de milhares de vítimas da Covid-19 no Brasil; Presidente genocida; Obrigado por arriscar a sua vida todos os dias; Black lives matter; Vidas negras importam; Bolsonaro the mith os fake News; Brazil is dying; quarentena sem arte é luto; Supporting artists and the arts; Quem não tem memória não tem futuro; Odeio o termo povos indígenas, odeio esse termo, odeio. o povo cigano Weintraub, 22/04/2020; Fuera Bolsonaro; A gripezinha já matou 28,843 pessoas no Brasil. Elas eram o amor de alguém; Cancel Bolsonaro; Juntos somos 70%; Terrorismo é o fascismo; Não precisa ser negro para lutar contra o racismo, só precisa ser humano; Parem de nos matar; A periferia grita #paremdenosmatar; Os ratos vão ter que voltar para o esgoto! Fora fascistas!; Somos todos antifas; Não precisamos vencer a tempestade, nós somos a tempestade; Direito ao aborto, gratuito, seguro e legal; Não foi acidente; Crime contra Miguel é doloso; Não há hasthtag que dê conta da desumanização da pessoa branca que incorporou o racismo na raiz de sua existência; Tempos perigosos exigem jornalismo corajoso; Saudade não tem freio de mão; Antes de desejar voltar a tocar o mundo perceber se o mundo te toca. (#PROJETEMOS, 2020)

Nota-se que o discurso¹⁸ transmite e se articula sobre os princípios defendidos pelo coletivo, sendo este um direito, um privilégio organizado no campo das ideias e estruturado de forma a interditar informações que não refletem o entendimento dos fatos defendidos. Propõem-se os próprios tabus, em dicotomia com as atitudes e informações propagadas pelos representantes governamentais e personalidades de grande visibilidade.

É quando se compreende um dos elementos que Foucault (2014) nomeia como interdição na linguagem do discurso, no recorte do tema que o grupo define para ser dito ou não, articulado

¹⁸ A coleta de frases corresponde ao período de 19 de março de 2020, até 06 de junho de 2020.

e incentivado pelos acontecimentos da sociedade. Esse mecanismo de coordenar, ou seja, co-ordenar, organiza as ideias e cria uma narrativa.

E ainda reforça a hipótese de que a narrativa desse discurso apresenta domínio sobre outros mecanismos de poder que podemos exemplificar como as matérias jornalísticas, publicações e o próprio artigo que se utiliza como estudo de caso. Paralelamente, “quanto mais difícil de se integrar uma publicação nas informações acumuladas, mais original ela é, ou seja, mais interessante” (FLUSSER, 2017, p.153).

A descentralização deliberada na origem de cada projeção não empobrece o conteúdo; faz parte do procedimento de quem retém o poder de transmitir as informações, cria as próprias regras semânticas e a estrutura das orações e determina onde estarão as intervenções na paisagem.

Entretanto, com a liberdade artística que se permite explorar o conceito de interdição de Foucault (2014, p.9) sobre assuntos apresentados como tabus sociais (figura 4), a narrativa do coletivo nessa estrutura ativista interage e aborda sexualidade, política e religião sem pudores, reforçando o que cada uma representa: a sexualidade articulada no campo do desejo, a política no campo do poder e a religião transitando entre ambos, poder e desejo.

O discurso procura validar a construção de veracidade, adota signos e símbolos. Cada frase sintetiza um acontecimento que pode se dividir por camadas da sociedade, sejam elas de cunho político, social, saúde pública, sexualidade, racismo, segurança, memória, caráter histórico, sentimentos, lazer, entretenimento e/ou de esperança. Cada uma dessas camadas corresponde a grupos de discussões estruturadas em acontecimentos consolidados, num paradoxo da realidade ou ética com informações falsas ou contraditórias.

Figura 4: Publicação em 03 jun. 2020. Rio de Janeiro.

Fonte: Disponível em: <<https://www.instagram.com/projetemos/>>. Acesso em 18 de jun. 2020

No que se considera como verdade, Foucault (2014, p.17) esclarece que os conhecimentos devem ser “verificáveis e úteis”, pois aquilo que desconhecemos pode causar medo, receio ou afastamento. Os princípios de rarefação desse discurso permitem repetir e reafirmar os conceitos defendidos nos *reposts* dos *stories* e *nos feeds* de notícias. Por sua vez, as ramificações ocorrem pela expansão virtual em outras plataformas de interação social, e por meio da ferramenta de interação por comentários (figura 5), que expandem e recriam novos conteúdos a partir da mensagem original.

Figura 5: Publicação em 06 jun. 2020. São Paulo.

Fonte: Disponível em: <<https://www.instagram.com/projetemos/>>. Acesso em 07 de jun. 2020.

Essa ação minimiza a responsabilidade do autor do discurso, e Sakamoto (2013) esclarece que as tecnologias de comunicação, as mídias sociais, não são meras ferramentas de descrição, mas sim de construção e reconstrução de uma realidade, o que altera a maneira como se faz e compreende política e participação social.

Contudo, apresenta-se como parte da “sociedade do discurso” (FOUCAULT, 2014, p.39), sendo o perfil #projetemos, o responsável por manter, organizar e circular o conteúdo inicial, construindo uma hierarquização definida pelos autores das projeções. A partir disso, a mensagem do discurso e o perfil #projetemos na plataforma Instagram cancelam a comunicação.

O discurso é construído de forma inversa, com base nas palavras de ordem contidas em cada projeção no espaço urbano. Têm um objetivo ativista, um sentido, uma ordem, e se propõem a provocar a sociedade (figura 6). Sua estrutura caótica dada pela aleatoriedade das

publicações e pela escolha de leitura do indivíduo interliga as camadas de acontecimentos, conferindo referências sociais únicas.

As palavras têm como características a precisão de propostas, origem do movimento, determinação e reivindicações, além de uma posição ideológica que se vincula a uma fração de um momento histórico (BAKHTIN, 2006, p.121).

Figura 6: Publicação em 06 jun. 2020. São Paulo.

Fonte: Disponível em: <<https://www.instagram.com/projetemos/>>. Acesso em 23 de mai. 2020.

A construção do discurso é constante e fomentada pela vida em sociedade, embora com um triste resultado para a humanidade – 12.839.844 casos confirmados, 325.284 óbitos¹⁹ e uma taxa de isolamento de 38.30%²⁰.

O redesign da paisagem conectando pessoas

As influências sociais, culturais, econômicas e arquitetônicas se refletem na organização do espaço urbano. Os elementos de grande representatividade de uma paisagem são determinados por ícones estéticos, funcionais e paisagísticos.

¹⁹ Disponível em: <<https://covid.saude.gov.br/>>. Acesso em 02 de abr. 2021.

²⁰ Portal oficial para o percentual de isolamento social. Disponível em: <<https://mapabrasileirodacovid.inloco.com.br/pt/>>. Acesso em 02 abr. 2021.

Considerando São Paulo e Rio de Janeiro uma megatrópole²¹, as demais cidades brasileiras buscam identificação morfológica com ela. As imagens formais da paisagem das grandes cidades são replicadas em escala equivalente nas cidades de médio e pequeno porte (LANDIM, 2004).

O design da paisagem da cidade estende seu olhar para além das janelas das casas, sobrepondo suas percepções sociais e históricas aos detalhes que o observador constrói a respeito de seu lugar de moradia, trabalho ou lazer. Recai sobre essa paisagem uma visão ampliada, com a sobreposição de camadas dada pela arte na projeção audiovisual que incide sobre a paisagem da cidade construída. (BRISSAC, 2009).

Essas camadas se expandem para outras cidades e outras paisagens com culturas e percepções distintas, transformam-se em consequência da sobreposição das projeções em suas arquiteturas, mantendo a relação entre emissor e receptor da mensagem (FLUSSER, 2017, p.150). O uso do redesign se faz presente, transformando pela adição sobre algo existente (LATOURET, 2019).

Essa camada contém a articulação de ideias, que conecta os indivíduos por familiaridade e interesse ao conteúdo que o coletivo #projecemos propaga, fortalecendo o próprio discurso.

(...)o indivíduo que se põe a escrever um texto no horizonte no qual paira uma obra possível retorna por sua conta à função do autor: aquilo que ele escreve e o que não escreve, aquilo que desenha, mesmo a título de rascunho provisório, como esboço da obra, e o que deixa, cai como conversas cotidianas. (FOUCAULT, 2014 p.27).

O redesign também pode ser compreendido como o rompimento das fronteiras que ocorre ao visitar e percorrer as imagens postadas no perfil (figura 7). São rastros, documentos e resíduos de uma caminhada (REY, 2019), que é construída virtualmente pela narrativa das projeções em conexão com o dia a dia das pessoas. Não evidencia os limites regionais, mas a proximidade das fotos no perfil propõe uma narrativa urbana onde a paisagem não possui limites territoriais, uma narrativa do imaginário de quem a observa.

²¹ A expressão foi criada em 1960 pelo geógrafo francês Jean Gottmann (1915-1994) para classificar a região dos Estados Unidos que envolvia as cidades de Boston, Washington D.C. e Nova York. No Brasil, existe uma megalópole envolvendo uma grande área que vai da Grande São Paulo à Grande Rio de Janeiro, perpassando as regiões da Baixada Santista e do Vale do Paraíba. PENA (2020). Disponível em: <<https://brasilecola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-megalopole.htm>>. Acesso em 18 de jun. 2020.

PANORAMAS 2021

15 AL 18 JUNIO
UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA/ESPAÑA

VIII simposio internacional
de innovación en medios
interactivos

#20. ART

8vo. Balance-Unbalance
arte+ciência x tecnologia =
medioambiente/
responsabilidad

Figura 7: Cidade Imaginária.

Fonte: Disponível em: <<https://www.instagram.com/projetemos/>>. Acesso em 23 de mai. 2020.

Portanto, a palavra de ordem é viver, estar a favor da vida, da igualdade, do respeito, da transparência, da democracia, da voz do indivíduo alheio ou injustiçado. Estar no lugar de fala daqueles que foram acometidos pelo Loop da montanha russa (SEVCENKO, 2001) dos anos de 2020 e 2021. O discurso estrutura-se com as bases tradicionais, validando o pensamento ideológico em que as frases são construídas no cotidiano. O indivíduo contemporâneo busca adaptar-se às novidades entre as tecnologias e mídias digitais, e propõe uma contribuição na pulverização de informações, alterando a paisagem urbana e a realidade, rompendo as barreiras físicas, por fim, acessível ao olhar da sociedade.

Referências

BAKHTIN, Mikhail; VOLOCHÍNOV, Valentin N. A interação verbal. In: _____. **Marxismo e Filosofia da Linguagem**. Trad. Michel Lahud; e Yara Frateschi Vieira. 12. ed. São Paulo: Hucitec, 2006. p. 112-130.

BARRUCHO, Luis. **Brasil: O novo epicentro da pandemia de coronavírus?** BBC News Brasil, Londres 20 mai. 2020. Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52732620>>. Acesso em: 18 jun. 2020.

BRISSAC, Nelson Peixoto. **Paisagens Urbanas**. São Paulo: 4ª edição Senac, 2009.

DELEUZE, Gilles. **O ato de criação.** Trad. José Marcos Macedo. Em: Folha de São Paulo, Caderno Mais!, 27 de junho de 1999. Disponível: <<http://conexoesclinicas.com.br/deleuze-obra-completa-para-download/>>. Acesso em: 07/06/2020.

FARMER, Paul. **Patologias do poder: saúde, direitos humanos e a nova guerra contra os pobres** / Paul Farmer; Tradução Alexandre Andrade Martins. São Paulo: Paulus, 2017. Coleção Ethos.

FERRAZ, Marcos Grinspum. **Projeções luminosas se espalham pelo país como armas de luta e conscientização.** Arte!Brasileiros, 20.04.2020. Disponível em <<https://artebrasileiros.com.br/arte/cidade/projetemos-isolamento-social-coronavirus/>>. Acesso em 23.05.2020.

FLUSSER, Vilém. **O mundo codificado: Por uma filosofia do Design e da comunicação.** Organizado por Rafael Cardoso; Tradução: Raquel Abi-Sâmara; São Paulo: Ubu Editora, 2017.

FOUCAULT, Michel. **A ordem do discurso: Aula inaugural no Collège de France, pronunciada em 2 de dezembro de 1970.** Tradução Laura Fraga de Almeida Sampaio. 24.ed. São Paulo: edições Loyola, 2014.

LANDIM, Paula da Cruz. **Desenho de paisagem urbana: As cidades do interior paulista.** Paula da Cruz Landim. São Paulo, Editora Unesp, 2004.

MESQUITA, André. **Insurgências Poéticas : Arte Ativista e Ação Coletiva (1999-2000), 2008.** 213f. Dissertação (Mestrado em História Social) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, universidade de São Paulo, 2008.

MELLO, J. Mostra PLAY! **leva a game art e conscientização social para o meio da rua.** *Revista Galileu.* 2013. Disponível em: <<http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI334222-17770,00->

MOSTRA+PLAY+LEVA+A+GAME+ART+E+CONSCIENTIZACAO+SOCIAL+PARA+O+MEIO+DA+RUA.html >. Acesso em: 13 mai. 2016.

PROJETEMOS. Rede nacional de projetonistas livres. Se organizar direitinho, todo mundo projetar!. São Paulo. 19 mar. 2020. Instagram: @projetemos. Disponível em <https://www.instagram.com/projetemos/>. Acesso em 02 de abr.2021.

REY, Sandra. **O prazer da imagem.** DAT Journal, v. 4, n. 3, p. 47-51, 6 dez. 2019.

RINK, Anita. **Graffiti: Intervenção urbana e arte** / Anita Rink. – 1.ed.-Curitiba: Editora Appris, 2013. 200p.

SAKAMOTO, Leonardo. **Em São Paulo, o Twitter e o Facebook foram às ruas.** In: MARICATO, Ermínia et al. **Cidades rebeldes: Passe Livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil.** São Paulo: Boitempo/Carta Maior, 2013, p. 95-100.

SEVCENKO, Nicolau. **A corrida para o século XXI: no loop da montanha russa.** Coordenação Laura Mello e Souza, Lilia Moritz Schwarcz. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.

VENTURELLI, Suzete. **Arte Computacional.** Brasília: Edunb, 2017.